

DINAMIK ORQA BURCHAKNING BARMOQSIMON FREZANING EKSPLUATATSION TANNARXIGA TA’SIRI

t.f.d. prof. Umarov T.U.

kat. o‘qit. Baydullayev A.A.

Toshkent sh. Toshkent davlat texnika universiteti

Tadqiqotlarga asosan [1,2,3,] operatsiya davomida kesuvchi asbobning ekspluatatsion tannarxi quyidagi formulada ifodalanadi:

$$C_u = \frac{H + \Pi n}{n + 1} \frac{t_0}{T} \quad (1)$$

bunda: H-asbobning boshlang‘ich (sotib olingan) narxi; Π -asbobni bir marta charxlash tannarxi; n-ruxsat etilgan charxlash soni t_0 -asosiy texnologik vaqt; T-asbobning turg‘unlik davri.

Formuladan ko‘rinib turibdiki, boshqa faktorlar o‘zgarmas bo‘lganda, ekspluatatsion tannarxni pasaytirish uchun $T = \text{const}$ da t_0 ni kamaytirish, yoki $t_0 = \text{const}$ da T ni oshirish lozim bo‘ladi.

Agar orqa yuza bo‘yicha ruxsat etilgan emirilishni $[h_3]$ orqali, emirilish intensivligini (tezligini) V_{izH} orqali belgilasak unda normal emirilish davrida kesuvchi asbob turg‘unligini $T = \frac{[h_3]}{V_{\text{izH}}}$ nisbat orqali ifodalasa bo‘ladi. Shuni hisobga olgan holda yuqoridagi formulani quyidagi ko‘rinishda yozamiz:

$$C_u = \frac{H + \Pi n}{n + 1} t_0 \frac{V_{\text{izH}}}{[h_3]} \quad (2)$$

Berilgan asbob uchun $h_z = \text{const}$ va $[h_3] = \text{const}$ bo‘lganda bu formuladagi V_{izH} dan boshqa barcha parametrlar ham o‘zgarmas bo‘lib qoladi. Shu sababli bir-biridan faqat V_{izH} qiymatlari munosabatlarni yozish mumkin:

$$C_u(\mu \leq \alpha) = \text{const } V_{\text{izH}}(\mu \leq \alpha)$$

$$C_u(\mu > \alpha) = \text{const } V_{\text{izH}}(\mu > \alpha)$$

bu erda: $C_u(\mu \leq \alpha)$ va $C_u(\mu > \alpha)$ dinamik orqa burchaklar $\mu \leq \alpha$ va $\mu > \alpha$ bo‘lgan sharoitlardagi frezaning ekspluatatsion tannarxlari; $V_{\text{izH}}(\mu \leq \alpha)$, $V_{\text{izH}}(\mu > \alpha)$ -mos ravishda, $\mu \leq \alpha$ va $\mu > \alpha$ bo‘lgan sharoitlardagi freza tishlarining orqa yuza bo‘yicha emirilishi intensivliklari.

Birinchi tenglikni ikkinchisiga bo‘lib quyidagi nisbatiga ega bo‘lamiz:

$$\frac{C_u(\mu \leq \alpha)}{C_u(\mu > \alpha)} = \frac{V_{\text{izH}}(\mu \leq \alpha)}{V_{\text{izH}}(\mu > \alpha)} \quad (3)$$

Uzlukli rejimda konturli ishlov berishda dinamik orqa burchakning barmoqsimon freza tishlarining orqa yuza bo‘yicha emirilish intensivligiga ta’siri haqidagi ma’lumotlarni yuqorida bajarilgan eksperimentlar natijalaridan olsa bo‘ladi. Masalan, uchinchi eksperiment natijalariga asosan (rasm-1) R18 dan tayyorlangan $D = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}$. bo‘lgan barmoqsimon freza uzlukli rejimlarda qarama-qarshi yo‘nalishda St 40X ni frezalashda μ ning V_{izH} ga ta’siri to‘g‘risidagi quyidagi ma’lumotga egamiz:

	μ , grad			
	8	13	25	45
$V_{\text{izH}} \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$	0,022	0,024	0,055	0,166

orqa burchakning qonuniyatlariga ta'siri ning diskret

Jadvalda

(3) formulaga asosan gacha o'zgarishida burchagining $\alpha =$ qayd qilamiz), asbobning

tannarxi atigi 1,09 marta ortar ekan. Yemirilish intensivligining, ekspluatatsion tannarxining keskin ortishi $\mu > \alpha = 15^\circ$ bo'lgan sharoitlarda sodir bo'ladi. Masalan, μ ni 13° dan 25° gacha o'zgarishda tannarxning nisbiy ortish 2,3 marta bo'lgan bo'lsa, uning 45° gacha o'zgarishda, barmoqsimon frezaning ekspluatatsion tannarxi etti martagacha ortar ekan.

Xuddi shu darajada dinamik orqa burchak kesuvchi asbobni almashtirib sozlash xarakterlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Keltirilganlar yana bir marta dinamik orqa burchakning texnologik jarayon echimlariga katta ta'sir ko'rsatishini tasdiqlab beradi.

1-rasm. Dinamik emirilish grafiklari [l/L o'zgarishdagi].

berilganlarga va μ ning 5° dan 13° (freza orqa 15° bo'lganligini kesuvchi ekspluatatsion

Foydalangan adabiyotlar:

1. Барташев Л.В., Семибратов В.П. Определение себестоимости машиночасы работы металлорежущих станков «Вестник машиностроение» 1964. №7.
2. Великанов Л.М., Новожилов В.И. Экономичные режимы резания металлов. Л. Машиностроение, 1972.
3. Байдуллаев А. Исследования динамического заднего угла и его влияния на технологический процесс прерывистого фрезерования концевыми фрезами. Автореферат кандидатской дисс. Киев. 1981.